

Ensino de história indígena a partir das lutas pela terra dos Ava-Guarani em Guaira e Terra Roxa, Oeste do Paraná. (2016-2025).

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20180708>

Cristhian Mensch (Mestrando em História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e Pós-graduando em Técnicas e Metodologias de Ensino pelo Instituto Federal de Roraima)

Email: cristhian.mensch@gmail.com

Zilda Cristina do Santos (Pós Doutora. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima. Assistente social e professora)

Email: zilda.cristina.ss@gmail.com

Resumo: Neste artigo realizamos uma pesquisa bibliográfica e documental, de natureza qualitativa, voltada ao ensino de história indígena no Oeste do Paraná. Na dimensão bibliográfica, analisamos produções acadêmicas sobre a presença histórica e a resistência dos povos Guarani Nhandeva e Avá-Guarani na região, bem como estudos relacionados ao ensino de história indígena e às perspectivas decoloniais na educação. Desenvolvemos uma revisão bibliográfica com o objetivo de situar o estado da arte. A dimensão documental contemplou o exame de fontes, como reportagens de jornais locais e digitais, manifestações em redes sociais, declarações de autoridades políticas, documentos legais e o documentário Os Três Alves – Uma Breve História da Migração Guarani no Oeste Paranaense (2021). Nesse âmbito, consideramos especialmente as leis: Lei nº 10.639/2003; a Lei nº 11.645/2008 e a Base Nacional Comum Curricular (2017), que estabelecem a obrigatoriedade da inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos escolares, reforçando a importância de práticas educativas interculturais. Além disso, procedemos à análise do livro didático História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos (9º ano), utilizado na rede pública do Paraná, com o intuito de verificarmos em que medida os conteúdos contemplam as determinações legais e dialogam com a realidade local. Nos apoiamos em referenciais da História Social, da decolonialidade e da pedagogia freireana, propondo reflexões e alternativas pedagógicas para o ensino de história indígena a partir das lutas sociais e da valorização da diversidade cultural.

Palavras-chave: História indígena; Ensino de História; Povos Guarani; Livro didático; Decolonialidade.

ABSTRACT: *In this article, we conducted a bibliographic and documentary research of a qualitative nature, focused on the teaching of Indigenous history in Western Paraná. In the bibliographic dimension, we analyzed academic works on the historical presence and resistance of the Guarani Nhandeva and Avá-Guarani peoples in the region, as well as studies related to the teaching of Indigenous history and decolonial perspectives in education. We carried out a bibliographic review with the purpose of situating the state of the art. The documentary dimension included the examination of sources such as local and digital newspaper reports, social media posts, statements by political authorities, legal documents, and the documentary Os Três Alves – Uma Breve História da Migração Guarani no Oeste Paranaense (2021). In this context, we especially considered the following laws: Law No. 10,639/2003, Law No. 11,645/2008, and the National Common Curricular Base (2017), which establish the requirement to include Afro-Brazilian and Indigenous history and culture in school curricula, reinforcing the importance of intercultural educational practices. In addition, we analyzed the textbook História, Sociedade e Cidadania, by Alfredo Boulos (9th grade), used in the public school system of Paraná, in order to verify to what extent the contents address legal requirements and engage with the local reality. We relied on references from Social History, decolonial thought, and Freirean pedagogy, proposing reflections and pedagogical alternatives for the teaching of Indigenous history based on social struggles and the appreciation of cultural diversity.*

Keywords: *Indigenous history; History teaching; Guarani peoples; Textbook; Decoloniality.*

1 Introdução

O ensino de história indígena é um campo estratégico para a construção de uma educação crítica e plural, sobretudo em contextos marcados por conflitos territoriais e pela invisibilização

de povos originários. No Oeste do Paraná, os povos Guarani Nhandeva e Avá-Guarani enfrentam, desde a colonização luso-espanhola, processos de expulsão de seus territórios, marginalização social e criminalização de suas lutas por direitos. Apesar de sua presença histórica na região, discursos oficiais e midiáticos frequentemente reforçam essas narrativas que os caracterizam como “paraguaios” ou “invasores”, negando sua legitimidade, direitos territoriais e gerando mais violência e extermínio dessas comunidades.

No plano jurídico e pedagógico, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena foi instituída pela Lei nº 9.394/1996 (LDB), ampliada pela Lei nº 10.639/2003 e consolidada pela Lei nº 11.645/2008, que determinou a inclusão dessa temática nos currículos da educação básica. A Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) reafirma esse compromisso, orientando práticas educativas voltadas à valorização da diversidade cultural. Entretanto, a distância entre a legislação e a prática pedagógica permanece significativa, sobretudo quando se trata de reconhecer a realidade indígena local, a visão destes povos sobre o processo colonizador e seu protagonismo na resistência e na luta por direitos.

Nesse contexto, neste artigo analisamos a presença histórica e as lutas dos Guarani Nhandeva e Avá-Guarani no Oeste do Paraná e discute como essa temática, assim como a história indígena brasileira é abordada no livro didático História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos (2018), utilizado no 9º ano da rede pública estadual, sendo utilizado nas escolas estaduais dos município de Guaíra e Terra Roxa. O objetivo é verificarmos em que medida o material didático contempla as determinações legais e se relaciona com a realidade concreta das comunidades indígenas. Especificamente, buscamos: (1) compreender a presença histórica dos Guarani e suas lutas por terra e educação; (2) problematizar os conflitos entre indígenas e não indígenas em Guaíra e Terra Roxa; (3) analisar o tratamento da história indígena no livro didático; e (4) propor alternativas pedagógicas que articulem legislação, produção historiográfica e realidade local.

A relevância da investigação está em contribuirmos para uma educação decolonial, que enfrente a colonialidade do saber e valorize os povos indígenas como sujeitos históricos. Inspirada na pedagogia freireana, nossas observações partem da premissa de que o ensino de

história deve dialogar com o contexto vivido pelos estudantes, incorporando saberes locais e estimulando uma consciência crítica que reconheça e respeite a diversidade cultural.

Organizamos o artigo em quatro seções: na primeira discutimos a fundamentação teórica sobre história indígena, decolonialidade e pedagogia freireana; na segunda apresentamos uma breve história dos povos indígenas na região e de suas lutas por direitos através de discussão bibliográfica e documental; na terceira analisamos o livro didático em diálogo com as legislações; e na quarta propomos reflexões pedagógicas e alternativas para o ensino de história indígena a partir das lutas sociais dos Guarani.

2 Fundamentação Teórica

A presença dos povos indígenas no Oeste do Paraná deve ser compreendida à luz da História Social, que busca evidenciar sujeitos historicamente silenciados pelos discursos oficiais (Thompson, 2015). Nesse campo, a história indígena revela não apenas processos de expulsão e violência, mas também práticas de resistência e formas de reorganização comunitária. A noção guarani de tekoha — lugar de vida, território e espiritualidade — emerge como categoria central para compreendermos as lutas por terra e a permanência no território, contrapondo-se às narrativas que descrevem a região como “vazia” ou “despovoada”.

A abordagem decolonial amplia esse horizonte ao problematizar a permanência da colonialidade do poder e do saber nas sociedades latino-americanas. Como propõe Quijano (2005), o eurocentrismo estruturou hierarquias de conhecimento que relegaram saberes indígenas à marginalidade, negando-lhes estatuto de ciência ou racionalidade. Walsh (2013) acrescenta que o projeto decolonial implica não apenas crítica, mas também a construção de pedagogias insurgentes capazes de reconhecer múltiplas epistemologias e promover práticas educativas interculturais. No ensino de história, essa perspectiva significa romper com narrativas lineares e homogêneas, incorporando vozes indígenas e valorizando suas cosmologias e formas próprias de interpretar o passado.

A pedagogia freireana oferece uma base metodológica para esse diálogo. Em *Pedagogia do Oprimido* (1970), Freire defende a educação como prática libertadora, que possibilita aos sujeitos se reconhecerem como protagonistas de sua história. Em *Pedagogia da Autonomia*

(1996), reforça a centralidade da experiência do aluno e da formação crítica para a transformação social. No caso do ensino de história indígena, essas contribuições apontam para a necessidade de metodologias ativas, baseadas em problemas concretos da comunidade, que estimulem a reflexão crítica sobre o presente a partir da memória coletiva e da luta por direitos.

Assim, para a fundamentação teórica deste estudo apoiamo-nos no diálogo entre História Social, decolonialidade e pedagogia freireana, reconhecendo os povos Guarani como sujeitos históricos e propondo práticas de ensino que desafiem o eurocentrismo e fortaleçam perspectivas interculturais para que os estudantes das cidades em que os indígenas estão incluídos reflitam sobre os preconceitos contra os povos indígenas Guarani.

2.1 História Indígena no Oeste do Paraná:

O atual oeste do Paraná é habitado por indígenas há milhares de anos, antes da chegada dos portugueses e espanhóis em 1500. No livro dos historiadores Valdir Gregory, Tarcísio Vanderlinde e Antônio M. Myskiw (2001, p. 25), os autores descrevem como “um relato que busca abordar alguns aspectos” da história de Mercedes, descrevendo os primeiros momentos da chegada de espanhóis e portugueses, entre a segunda metade do século XVI e a primeira do século XVII. Essa chegada teve início com os trabalhos da Companhia de Jesus e a criação de reduções jesuíticas.

O livro segue a narrativa sobre a presença indígena destacando três momentos principais. O primeiro momento destaca a destruição de 13 das 15 reduções jesuíticas pelos bandeirantes, que buscavam o aprisionamento dos Guaranis para escravização, o que levou à transferência das reduções para o Rio Grande do Sul, Tapes e Uruguai. O segundo momento foi o da Guerra do Paraguai (1864-1870), que significou para os Guaranis a dizimação de uma importante parcela de sua população (Gregory et al., 2001, p. 27). Por fim, o terceiro momento foi o alagamento de terras após a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, fato de conhecimento geral.

Sobre as populações Guaranis, o professor e historiador Clovis Brighenti e a historiadora Rosângela Daiana dos Santos fazem um balanço da historiografia e da forma como esses sujeitos são caracterizados e muitas vezes invisibilizados no processo de colonização do oeste do Paraná, tanto pela historiografia quanto pelo Estado. Os estudos fazem parte de um projeto da

Universidade de Integração Latinoamericana (UNILA) que busca reparar as memórias sobre os Guaranis (Brighenti; Santos, 2017).

Os autores problematizam a visão dos indígenas sobre o território, no qual as fronteiras estabelecidas durante o processo de colonização e formação do Brasil não podem ser utilizadas para compreender os processos de mobilidade dos Guaranis. Sobre essa mobilidade, que muitas vezes é utilizada, “erroneamente”, para descrevê-los como nômades, o estudo descreve este “nomadismo” como característica fundamentada em questões históricas e mitológicas para os Guaranis. Assim como, levam em conta, na intensificação dos movimentos migratórios, as constantes violências infligidas em diferentes momentos após o início do processo de colonização por espanhóis e portugueses até a chegada das empresas colonizadoras (Brighenti; Santos, 2017).

Durante o processo de colonização, processo que aconteceu a partir do final da década de 1940 e início de 1950, as terras ocupadas pelas populações Guarani foram entregues a empresas colonizadoras e vendidas para migrantes, especialmente gaúchos e catarinenses descendentes de alemães e italianos. Desse processo, percebemos a frequente expulsão dos indígenas de suas terras ou a permanência dos mesmos em pequenos espaços, sobrevivendo do trabalho sazonal de derrubada de mata ou na lide agropecuária para os novos ocupantes. Aos Guaranis passou-se a atribuir uma identidade estrangeira como justificativa para o esbulho da terra (Brighenti; Santos, 2017, p. 117).

No processo de colonização recente do Oeste do Paraná a região oeste foi, muitas vezes, descrita como um local de “terras despovoadas”. A ideia de vazio demográfico contribuiu para a ocupação das terras pelas empresas colonizadoras e posterior venda para os imigrantes. Porém, o que a história alude é que os indígenas foram constantemente atacados e expulsos da região. Trata-se, infelizmente, de um dos maiores genocídios e diásporas do continente americano no século XX (Brighenti; Santos, 2017).

Paulo Porto, historiador e professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em documentário sobre o processo de retomada de terras pelos povos Avá-Guarani, Guarani Nhandeva e Guarani M’byã, no documentário “Os três Alves - Uma Breve História da Migração Guarani no Oeste Paranaense” (Colombo, 2021), caracteriza a marcha para o Oeste e a

inundação das terras para criar o reservatório de águas da Itaipu como as quarta e quinta hecatombes, que são dois de cinco momentos de genocídio dos povos Guarani. Em 2024, eles vivem em 14 aldeias, com terras muitas vezes improdutivas, destruídas pelo agronegócio e em constante conflito e na busca pela retomada de suas terras.

Esse processo de retomada das terras é recente, tendo se iniciado após 1995, com os irmãos Alves e a ocupação de terras em Paraná-Porã (Porto, 2021). Estes Guaranis, no entanto, na disputa pela retomada de suas terras ou de um novo lar, passam a ser caracterizados como estrangeiros, o que acaba por se tornar uma forma de deslegitimar seu pertencimento histórico ao território.

Essa caracterização dos Guaranis como estrangeiros é mantida por parcela significativa da população da região. Em uma matéria do Ponto da Notícia (2021) intitulada “Indígenas protestam em Guaíra contra projeto de lei que pretende mudar demarcações” de junho de 2012 e que estava em pauta no Supremo Tribunal Federal em 2021, podemos observar a percepção da população local sobre o tema, num site de notícias de Mercedes, dentro do discurso de que os Guaranis presentes na região são paraguaios, ou que nem são indígenas. Na reportagem são exibidas imagens da manifestação de indígenas Guaranis no centro de Terra Roxa, em um dos comentários, a seguidora da página do jornal no site Facebook e usuária da rede social, Claudia Correia, comenta:

“Volta para o local de origem está mais para Paraguaio todos preguiçosos vão planta para colher não é só destruir como fazem e tem os privilégios quando estão doentes e recebem benefícios que muitos brasileiros não conseguem gastar tudo em cachaça.”

Esse é apenas um dos mais de 80 comentários que foram escritos na postagem da matéria na página do Facebook do Ponto da Notícia. Alguns comentários são em defesa dos indígenas e de suas reivindicações, a grande maioria, no entanto, são comentários como o citado acima. Este discurso foi endossado pelo governador do Paraná em 2024, que em meio a processos de retomadas de terras pelos indígenas na região de Guaíra e Terra Roxa, cobrou ações do Governo

Federal para reintegrar a posse das “terras privadas”, que ele alega estarem sendo invadidas por indígenas “paraguaios”.

“Se o Governo Federal não fizer o que lhe cabe, o Estado vai ser obrigado a entrar na Justiça para ter o direito de fazer a reintegração de posse porque não vamos admitir que índios paraguaios invadam terras privadas aqui no Paraná” (Junior, C. M., 2024).

A fala do governador foi veiculada em dezenas de meios de comunicação e em redes sociais, em sua maioria, páginas de apoio à expulsão dos indígenas. Retirei o trecho de uma dessas páginas, a “souagro.net”, que é uma página vinculada ao agronegócio e defende seus interesses.

Essas compreensões da história dos povos indígenas parte de relações de poder, da luta por terras e de interesses econômicos, mas também de problemas, vazios na educação, que muitas vezes apenas confirmam os interesses dos grupos dominantes.

É importante e fundamental, nesta perspectiva, levar em conta o que estes discursos dizem a respeito da luta e resistência dos povos, que continuam em processo de retomadas de terras e na luta pela demarcação e reconhecimento de suas terras ocupadas desde antes do processo de invasão em 1500.

Questões que se colocam a partir da análise histórica: Como o livro didático aborda a realidade destes povos indígenas? O livro propõe uma visão decolonial ou mantém uma abordagem eurocentrista? O livro didático cumpre as legislações relativas sobre a história indígena?

3 METODOLOGIA

Para pesquisa desenvolvida procuramos realizar uma análise qualitativa, de caráter bibliográfico e documental. O enfoque qualitativo justifica-se pela busca de compreendemos representações, conflitos e práticas pedagógicas relacionadas ao ensino de história indígena, sem pretensão de mensuração estatística, mas sim de análise crítica e interpretativa.

A dimensão bibliográfica incluiu o levantamento de produções acadêmicas sobre a presença e a resistência dos povos Guarani no Oeste do Paraná, assim como estudos sobre ensino

de história indígena e perspectivas decoloniais. Obras de Gregory, Vanderlinde e Myskiw (2001), Brighenti e Santos (2017) e Porto (2021), entre outros, forneceram subsídios para compreender os processos históricos de colonização, expulsão e resistência. Além disso, autores como Quijano (2005), Walsh (2013) e Freire (1970; 1996) fundamentaram a discussão teórico-metodológica.

Analisamos fontes primárias contemporâneas: reportagens de jornais locais, declarações de autoridades políticas, manifestações em redes sociais e o documentário Os três Alves – Uma Breve História da Migração Guarani no Oeste Paranaense (2021). Esses materiais possibilitaram identificar discursos e representações sociais sobre os povos Guarani, especialmente no contexto das retomadas de terra em Guaíra e Terra Roxa. Outrossim, foram examinados documentos legais que normatizam o ensino de história indígena, com destaque para as a Lei nº 10.639/2003, a Lei nº 11.645/2008 e a Base Nacional Comum Curricular (2017), que estabelecem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena.

Seguindo os preceitos teórico metodológicos, realizamos a análise de conteúdo do livro didático História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Boulos (9º ano), utilizado na rede pública estadual do Paraná. O objetivo foi verificar em que medida as narrativas apresentadas dialogam com a legislação e como se aproximam ou se distanciam da realidade vivida pelas comunidades Guarani da região.

A articulação entre bibliografias, fontes documentais e teoria e metodologia do ensino de História permitiu construir uma análise integrada, que relaciona história social, decolonialidade e práticas educativas, contribuindo para discutimos possibilidades de ensino de história indígena mais crítico e contextualizado.

4 Resultados e Discussão

A análise do livro História, Sociedade e Cidadania (Boulos, 2018), utilizado no 9º ano da rede pública estadual do Paraná, evidencia avanços pontuais, mas também importantes lacunas no tratamento da temática indígena.

A primeira referência direta ao indígena ocorre no segundo capítulo, dedicado à Primeira República. O tema aparece apenas ao final, em meio à discussão sobre imigração e miscigenação. O autor apresenta a fala do médico João Batista de Lacerda no Congresso

Mundial das Raças, realizado em Londres em 1911, segundo a qual, em um século, negros e indígenas desapareceriam em decorrência do processo de miscigenação. O capítulo inclui a obra *A redenção de Cam*, de Modesto Brocos y Gómez (1895), propondo aos estudantes uma análise crítica da pintura a partir da teoria do branqueamento. A inclusão dessa referência iconográfica é positiva, porém a abordagem carece de aprofundamento: não são discutidas as condições de vida dos povos indígenas no período, tampouco a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) em 1910.

Ainda no contexto da Primeira República, o livro menciona os indígenas ao tratar da Guerra do Contestado, destacando a expansão das fazendas de erva-mate e gado sobre terras de posseiros e comunidades indígenas. Contudo, limita-se a descrever a expropriação territorial, sem apresentar a perspectiva das resistências indígenas ou uma análise da violência a partir da voz desses sujeitos históricos (Boulos, 2018, p. 64-66).

O terceiro momento em que os indígenas são abordados aparece no capítulo dedicado a “Movimentos sociais: negros, indígenas e mulheres na Primeira República”. Em três páginas, o autor apresenta mudanças na política estatal: a transição do “bom selvagem” do indianismo oitocentista para uma visão indigenista, que buscava a integração à sociedade nacional; a criação do SPI em 1910; a Constituição de 1934, que pela primeira vez reconheceu o direito dos indígenas à terra; e as fragilidades dessa política, marcada pela incapacidade do Estado de impedir invasões e pela extinção ou quase extinção de etnias, como os Xetá. O capítulo encerra com a imagem dos Jogos Indígenas Pataxó (2014). Ainda que o tema seja retomado em diferentes momentos, o indígena aparece majoritariamente como sujeito passivo, tutelado pelo Estado, e raramente como protagonista de suas próprias lutas (Boulos, 2018, p. 72).

No capítulo sobre a Ditadura Civil-Militar, observa-se o avanço mais significativo na abordagem. Pela primeira vez o livro insere a fala de um indígena, no caso um Yanomami, sobre a resistência dos Waimiri-Atroari diante da violência e das invasões de seus territórios no contexto de grandes obras de infraestrutura. Esse trecho, localizado na seção “Para Saber Mais”, é a melhor inclusão da temática indígena no material, pois rompe parcialmente com a imagem de passividade e apresenta os indígenas como agentes históricos (Boulos, 2018, p. 206).

Por fim, ao tratar da Constituinte de 1987-1988, o livro menciona a conquista do reconhecimento dos direitos originários sobre as terras tradicionais, ressaltando a participação “vitoriosa” dos povos indígenas nesse processo (Boulos, 2018, p. 230). No entanto, não discute as dificuldades práticas de cumprimento dessa determinação constitucional, nem as tentativas recentes de retrocesso, como a tese do marco temporal. Também não relaciona a conquista de direitos ou a obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena, instituída pela Lei nº 11.645/2008.

5 Considerações Finais

Concordamos com o historiador Sandor Bringmann ao apontar que o PNLD (Programa Nacional do Livro e do Material Didático) ampliou a noção de material didático, mas o livro ainda é o recurso central na educação básica, especialmente em História, por organizar conteúdos e facilitar a compreensão. Contudo, seu uso enciclopédico pode gerar visões simplistas e unilaterais, já que muitos professores, pressionados por diferentes agentes, seguem-no como manual obrigatório para exames e avaliações. (Bringmann, 2021, p. 58)

Desde 1985, quando surgiu o PNLD, houveram avanços significativos na seleção de livros didáticos para as escolas brasileiras. Hoje, a aprovação das obras exige critérios rigorosos, e, em História, além de revisar conceitos e evitar anacronismos, são cada vez mais comuns exigências como uso de fontes primárias, bibliografias complementares, trechos historiográficos, filmes históricos e abordagens interdisciplinares (Bringmann, 2021, p. 59).

Contudo, inclusive corroborando com algumas das conclusões de Bringmann, é necessário ainda a decolonização dos materiais didáticos que ainda mantém uma visão eurocêntrica da História, relegando a história do território americano anterior às invasões, assim como a história indígena posteriores a 1500 e mesmo a história do Brasil contemporâneo um papel coadjuvante o indígena é representado como um ser dependente e que não hage ou pouco resiste para garantir seus direitos ou conquistá-los durante a sua história de contato com o homem branco.

Porém, a análise evidencia que o livro História, Sociedade e Cidadania (Boulos, 2018) apresenta a temática indígena de forma fragmentada e superficial. Ainda que inclua imagens,

documentos e algumas falas indígenas, a abordagem permanece marcada pelo viés tutelar e pela ausência de protagonismo dos povos originários, o que reforça a necessidade de uma prática pedagógica decolonial que dialogue com a realidade concreta das comunidades Guarani do Oeste do Paraná.

Contemplando que para tornar a aprendizagem possível, é necessário que o professor planeje suas aulas, como serão realizadas e as estratégias para que a aprendizagem aconteça. Nesse processo são definidas as metodologias de ensino, as formas de avaliação dos educando e principalmente do próprio ensino, de forma a se adaptar ao meio. Sempre levar em consideração o meio em que os educandos se encontram, assim como os espaços da escola, a realidade social dos estudantes e, através da reflexão constante do processo em si.

[...] uma prática intencional de ensino e aprendizagem não reduzida à questão didática ou às metodologias de estudar e de aprender, mas articulada à educação como prática social e ao conhecimento como produção histórica e social, datada e situada, numa relação dialética entre prática-teoria, conteúdo-forma e perspectivas interdisciplinares (Fernandes, 1999, p. 159).

Enfim, é importante que sejam utilizados materiais que aproximem o conteúdo da realidade dos estudantes, lhes dando condições de assumir autonomia no processo de significação do conhecimento, uma alternativa, por exemplo, seria o uso do documentário “Os Três Alves: Uma Breve História Sobre a Migração Guarani no Oeste do Paraná (Colombo, 2021) como material didático de forma a complementar o conteúdo do livro e problematizá-lo. Não esquecendo das limitações determinadas aos professores, que, no Paraná, têm apenas oito horas aulas, de quarenta, para realizar o planejamento de trinta e duas aulas em diferentes anos e turmas.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.** Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003.** Altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da

**REVISTA
NZINGA**
Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

temática “História e Cultura Afro-Brasileira”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 10 jan. 2003.

BRASIL. **Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008**. Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Indígena”. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 mar. 2008.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação básica**. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <<http://basenacionalcomum.mec.gov.br>>. Acesso em: 03 de setembro de 2025.

BOULOS, Alfredo. **História, Sociedade e Cidadania**. 9º ano. [Local de publicação não informado], 2018.

BRINGMANN, Sandor. **Ensino história indígena em livros didáticos: problematizações a partir de uma coletânea distribuída na rede municipal de ensino de Florianópolis, SC**. Tellus, p. 53-82, 2021.

BRIGHENTI, Clovis Antonio; DOS SANTOS, Rosângela Daiana. **Memória indígena e reparações pedagógicas na região de fronteira: relatos de atividades de um projeto de extensão**. Revista Tekohá, v. 1, n. 4, p. 75-82, 2018.

COLOMBO, Vander. **Os Três Alves – Uma Breve História da Migração Guarani no Oeste Paranaense. Documentário**. L'avant Filmes. 2021.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 71. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 57. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.

GREGORY, Valdir; VANDERLINDE, Tarcísio; MYSKIW, Antonio Marcos. **Mercedes: uma história de encontros**. Marechal Cândido Rondon: Germânica, 2004.

MYSKIW, Antonio Marcos. **Colonos, posseiros e grileiros: conflitos de terra no oeste paranaense (1961/66)**. Marechal Cândido Rondon. UNIOESTE. 2002.

PIRES, Cristina Turra. **Ensino de história a partir das presenças indígenas: o caso da retomada guarani na Ponta do Arado em Porto Alegre**, Rio Grande do Sul, Brasil. 2020.

PEREIRA, N. M.; PAIM, E. A. **Para pensar o ensino de história e os passados sensíveis: contribuições do pensamento decolonial**. Educação e Filosofia, Uberlândia, v. 32, n. 66, p. 1229-1253, 2018.

**REVISTA
NZINGA**
Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

PONTO DA NOTÍCIA. **Indígenas protestam em Guáira contra projeto de lei que pretende mudar demarcações.** Mercedes, 2012. Disponível em: <<https://www.facebook.com/pontodanoticiamercedes/videos/837741623536275>> Acesso em: 10 de julho de 2025.

QUIJANO, Aníbal. **Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.** In: LANDER, Edgardo (org). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 2005. pp.227-278.

THOMPSON, E. P. **As peculiaridades dos ingleses e outros artigos.** Campinas: Editora da Unicamp, 2015.

WALSH, Catherine. (2013). **Lo pedagógico y lo decolonial. Entretejiendo caminos.** In C. Walsh, Pedagogias decoloniales. Prácticas insurgentes de resistir, (re) existir y (re) vivir. TOMO I. QuitoEquador: Abya Yala.